

**РАСШИРЕНИЕ ПОЛЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКТА
«КОГНИТИВНЫЙ РЕСУРС»**

**EXPANDING THE FIELD OF OPERATIONALIZATION OF THE
"COGNITIVE RESOURCE" CONSTRUCT**

ВОРОНИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

доктор психологических наук, профессор,

Институт психологии РАН.

ГОРЮНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

кандидат психологических наук,

Институт психологии РАН.

VORONIN ANATILY NIKOLAEVICH,

doctor of psychological sciences, professor,

Institute of Psychology RAS.

GORYUNOVA NATALIA BORISOVNA,

candidate of psychological sciences,

Institute of Psychology RAS.

Статья посвящена отдельным аспектам теоретической и эмпирической интерпретации конструкта «когнитивный ресурс». Когнитивный ресурс, определяемый как множество когнитивных элементов, обеспечивающих активное создание ментальных моделей реальности, эмпирически верифицировался через показатели сенсорной памяти, время реакции выбора из множества вариантов и мерность когнитивного пространства. При этом в качестве наиболее общей характеристики когнитивного ресурса рассматривалась сложность когнитивной системы. Дальнейшее расширение поля поиска эмпирических дескрипторов было осуществлено на феноменологическом и нейрокогнитивном уровнях. Были предложены новые дескрипторы когнитивного ресурса: «осознанность» или «внимательность» (mindfulness), понимаемая как «сосредоточенность на настоящем» и различные характеристики нейронной сети оперативного покоя (DMN).

The article is devoted to certain aspects of the theoretical and empirical interpretation of the "cognitive resource" construct. A cognitive resource, defined as a set of cognitive elements that ensure the active creation of mental models of reality, was empirically verified through the indicators of sensory memory, the response time of a choice from a variety of options, and the dimensionality of the cognitive space. At the same time, the complexity of the cognitive system was considered as the most general characteristic of a cognitive resource. Further expansion of the search field for empirical descriptors was carried out at the phenomenological and neurocognitive levels. New descriptors of the cognitive resource have been proposed: mindfulness and various characteristics of default mode network.

Ключевые слова: когнитивный ресурс, интеллект, внимание, осознанность, сосредоточенность на настоящем, нейронная сеть оперативного покоя (DMN).

Key words: cognitive resource, intelligence, attention, mindfulness, default mode network.

Понятие "когнитивный ресурс" в научный дискурс ввел В.Н. Дружинин для обозначения «протоспособности» познавательной сферы человека. В самом общем виде когнитивный ресурс был определен через множество когнитивных элементов, которые симультанно используются человеком в процессе переработки информации [3, с.23; 4, с.60]. Когнитивный ресурс как множество связанных когнитивных элементов обеспечивает активное создание ментальных моделей реальности. При этом благодаря когнитивному ресурсу происходит симультанное восприятие ограниченного множества элементов ситуации, удержание его в фокусе внимания и оперирование им, обеспечивая тем самым индивидуальную познавательную продуктивность [2, с.275; 5, с.186].

Общая идея, заложенная в структурно-функциональную модель когнитивного ресурса, состоит в том, что на интеллектуальную продуктивность влияет не скорость обработки информации, а свойства некоей базовой структуры (или структур), имеющей нейрофизиологические основания. Гипотетически одним из таких свойств может выступать симультанная актуализация множества элементов нейрокогнитивной сети, обеспечивающая создание релевантной модели текущей проблемной ситуации, а ментальная скорость является производной от мощности когнитивного ресурса.

Мы считаем, что существует ограниченное количество базовых характеристик, определяющих метрику когнитивного ресурса – временные и емкостные. Временные характеристики определяют время доступа к когнитивным элементам, а емкостные – определяют количество когнитивных элементов и меру их связности. Когнитивный элемент рассматривается как минимальная единица когнитивной структуры. Совокупность "активных" и "свободных" когнитивных элементов характеризует мощность когнитивного ресурса и проявляется в интеллектуальной продуктивности, в частности, в предельных показателях внимания, памяти, решения задач и т.д. Предполагается, что в каждый конкретный момент времени (симультанно) может активизироваться только часть когнитивных элементов из всей их совокупности. Активизация когнитивных ресурсов (множества когнитивных элементов), релевантных условиям задачи, определяет успешность ее решения.

Эмпирическая верификация конструкта "когнитивный ресурс" осуществлялась путем определения операциональных дескрипторов, позволяющих на основании косвенных измерений судить о его величине. Ранее в качестве таких дескрипторов когнитивного ресурса было предложено использовать показатели сенсорной памяти, время реакции выбора из множества вариантов и мерность когнитивного пространства [2, с. 189]. При этом в качестве наиболее общей характеристики когнитивного ресурса рассматривалась сложность когнитивной системы. Дальнейшее расширение поля поиска эмпирических дескрипторов было осуществлено как на феноменологическом, так и на нейрокогнитивном уровнях анализа, позволяющих стать существенным дополнением при описании параметров когнитивного ресурса.

На феноменологическом уровне когнитивный ресурс, на наш взгляд, вполне может быть представлен таким конструктом как «осознанность» или «внимательность» (mindfulness). Одно из первых определений осознанности в научном дискурсе было дано Дж. Кабат-Зинном, как осознание, которое возникает благодаря целенаправленному вниманию на настоящий момент без оценки состояний и событий [13, с.152]. Бишоп с коллегами предлагали рассматривать осознанность как особый фокус внимания, характеризующийся по крайней мере двумя отличительными чертами: первый, описывает осознанность как форму умственного навыка или состояния, которое возникает, когда человек целенаправленно обращает внимание на переживание настоящего момента, а второй учитывает личностные характеристики, лежащие в основе любопытства, открытости и принятия [8]. Однако любая попытка операционализировать понятие «осознанность» в виде целостного многомерного конструкта не принимает во внимание сложность, присущую его исходному определению [10].

Как отмечает А. Chiesa, с одной стороны осознанность может быть описана в терминах многомерного конструкта, включающего различные характеристики: наблюдение, осознание, отсутствие суждений и отсутствие реакции (принятие), с другой стороны осознанность можно концептуализировать как одномерный конструкт, главной чертой которого является «внимание, сосредоточенное на настоящем» [10].

Одна из первых попыток операционализировать данный конструкт привела к разработке шкалы MAAS [9], которая в настоящее время является одним из наиболее широко используемых опросников в исследованиях осознанности. В дополнение к неявному допущению, позволяющему рассматривать осознанность как черту [14] данный конструкт можно описать как состояние, которое поддерживается только тогда, когда внимание к происходящему намеренно культивируется с открытой, не оценивающей ориентацией на опыт.

Еще одной распространенной многомерной шкалой осознанности [15, с.13] является опросник FFMQ [7, с.31], включающий пять субшкал: (а) наблюдение, (б) описание, (в) действие с осознанием, (г) отсутствие реакции на внутренний опыт и (д) отсутствие суждений об опыте. Центральным компонентом осознанности в данной модели является осознание внутренних и внешних переживаний, на базе которого формируется способность описывать, маркировать или отмечать наблюдаемые явления с помощью слов, «действовать осознанно» означает быть внимательным и полностью вовлеченным в текущую деятельность [11, с.34]. Осознанность иногда называют «однозадачностью» как противоположность многозадачности. Внимательный человек способен оставаться сосредоточенным на объекте или задаче и перенаправлять внимание обратно на исходный объект при отвлечении. Инертность и непредвзятость отражают фундаментальный аспект осознанности, характеризующий ресурс внимания, направленный на переживание настоящего момента [8]. Наблюдение как один из важных компонентов модели относится к мониторингу различных внутренних (например, когнитивные процессы, телесные ощущения) и внешних стимулов (например, звукам, запахам), представленных в настоящий момент, их местонахождению, интенсивности и т.д. [7, с.38].

Соответственно, ориентация на настоящий момент способствует гибкости, позволяющей сосредоточиться на важных аспектах ситуации и эмоциональных состояниях. В то время как внимание в целом может быть критическим, осознанное внимание характеризуется открытостью, принятием и безоценочными суждений [11, с.45].

Другое направление поиска дескрипторов когнитивного ресурса задают исследования нейрофизиологических оснований общего интеллект (в нашей терминологии, когнитивного ресурса). В качестве нейрофизиологических маркеров успешности протекания мыслительных процессов, предлагались скорость и точность передачи нервных импульсов [1, с.125], длительность рефрактерного периода клетки [12] и т.п. В последнее время множество работ посвящено исследованиям сетей пассивного режима работы мозга (нейронная сеть оперативного покоя – default mode network – DMN). Обзор литературы по изучению разных режимов работы мозга показывает, что DMN увеличивает свою активность в условиях, требующих целенаправленных форм самогенерируемой мысли. Задачи, активирующие эту сеть, часто требуют извлечения эпизодической, автобиографической или семантической информации, планирования будущего, понимания психически состояний других людей, размышлений о моральных дилеммах или других сценариях, оценивания эмоциональной информации и т.п. Уникальным для условий активирования сети оперативного покоя является потребность активно генерировать «ментальное содержимое» для достижения желаемого действия [6]. Эта деятельность сопровождается состоянием «блуждания ума», конструктом, введенным для описания смещения фокуса внимания в сторону самогенерируемой информации, несвязанной с релевантными задаче перцептивными стимулами [18]. Спонтанные самопроизвольные мысли могут также способствовать высокой метаболической активности сети

пассивного режима работы во время периодов пассивного покоя. Как отмечается в работе [6], учитывая функционально-анатомическую неоднородность сети пассивного режима и сложность самогенерируемого опыта, вопрос о том, какой вклад вносят компоненты данной сети в различные аспекты самогенерируемой мысли требует серьезной эмпирической верификации. Было выявлено, что DMN выполняет следующие функции: 1) поглощает отвлекающие факторы, впитывает и обрабатывая всю лишнюю, отвлекающую от текущей задачи информацию, позволяя удерживать внимание на выбранном объекте [16; 20, с.281]; 2) обеспечивает гибкость мышления, обеспечивая «разветвления» и переключение внимания с одной задачи на другую [17, с.453; 19, с.205].

Такие сложные психические процессы как центральный аспект нейрокогнитивного функционирования, частично поддерживаются как конкретными подсистемами внутри сети пассивного режима, так и динамическими взаимодействиями с другими крупномасштабными сетями, участвующими в когнитивном контроле и внимании [6, с.20]. Согласно авторам данной статьи, DMN является важной частью нормального когнитивного функционирования, и ее количественная оценка вполне может стать существенным дополнением при описании параметров когнитивного ресурса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00495 “Эмпирическая верификация структурно-функциональной модели когнитивного ресурса”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенк Г.А. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. № 1. с. 111-131.
2. Воронин А.Н., Горюнова Н.Б. Когнитивный ресурс: структура, динамика и развитие. М.: Институт психологии РАН, 2016.
3. Горюнова Н.Б., Дружинин В.Н. Операциональные дескрипторы когнитивного ресурса и продуктивность решения тестовых задач и задач-головоломок // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. С. 21-29.
4. Горюнова Н.Б., Дружинин В.Н. Операциональные дескрипторы ресурсной модели общего интеллекта // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 4. С. 57-64.
5. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, динамика, развитие. М.: ПерСе, СПб: Иматон, 2001.
6. Andrews-Hanna J. R., Smallwood J., Spreng R. N. The default network and self-generated thought: component processes, dynamic control, and clinical relevance. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 2014. P. 1-24.
7. Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., Toney, L. Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment*. 2006. №13. P. 27-45.
8. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology*. 2004. №11. P. 230-241.
9. Brown, K. W., & Ryan, R. M. (). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological wellbeing. *Journal of personality and social psychology*. 2003. №84. P. 822-848.
10. Chiesa A. The Difficulty of Defining Mindfulness: Current Thought and Critical Issues. *Mindfulness*. 2013. №4. P. 255-268.
11. Hülshager U. R., Alberts H. Assessing Facets of Mindfulness in the Context of Work: The Mindfulness@Work Scale as a Work-Specific, Multidimensional Measure of Mindfulness. *Applied psychology: an international review*, 2020. P. 1-56.
12. Indermühle, R., Troche, S. J., Rammsayer, T. H. Personality and the psychological refractory period: No evidence for an extraversion- or intelligence-related effect. *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement*. 2011. №43 (3). P. 214-221.
13. Kabat-Zinn, J. Mindfulness-based interventions in context: Past, present and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*. 2003. №10. P. 144-156.

14. Lau, M. A., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, N. D., Carlson, L. The Toronto Mindfulness Scale: Development and validation. *Journal of Clinical Psychology*. 2006. №62. P. 1445-1467.
15. Mattes, J. Systematic review and meta-analysis of correlates of FFMQ mindfulness facets. *Frontiers in Psychology*. 2019. №10. P. 1-18.
16. Piccoli T., Valente G., Linden D. E., Re M., Esposito F., Sack A. T., Di Salle F. The default mode network and the working memory network are not anti-correlated during all phases of a working memory task. 2015. *PLoS ONE* 10(4): e0123354.
17. Sali A. W., Courtney S. M., Yantis S. Spontaneous Fluctuations in the Flexible Control of Covert Attention // *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*. 2016. V. 36. 2. P. 445-454.
18. Stawarczyk, D., S. Majerus, P. Maquet & A. D'Argembeau. 2011. Neural correlates of ongoing conscious experience: both task-unrelatedness and stimulus-independence are related to default network activity. *PloS One* 6: P. 169-97.
19. Vatansever D., Manktelow A. E., Sahakian B. J., Menon D. K., Stamatakis E. A. Cognitive Flexibility: A Default Network and Basal Ganglia Connectivity Perspective // *Brain Connectivity*. 2016. V. 6. № 3. P. 201-207.
20. Ziaei M., Peira N., Persson J. Brain systems underlying attentional control and emotional distraction during working memory encoding // *NeuroImage*. 2014. V. 87. P. 276-286.

© Воронин А.Н., Горюнова Н.Б., 2021.